

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ПОРОГ ВОЗБУДИМОСТИ ПРИ НЕВРИТЕ НИЖНЕАЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА**Абдуллаев А.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель — определить уровни порога возбудимости и оценить их клиническую значимость при комплексном лекарственном лечении пациентов с переломом нижней челюсти, сопровождающимся повреждением нижнего альвеолярного нерва. В исследование включены 200 пациентов с посттравматическим невритом нижнеальвеолярного нерва после перелома нижней челюсти. Порог возбудимости оценивали до начала и по завершении комплексной медикаментозной терапии. Выявлена статистически значимая ассоциация между порогом возбудимости и повреждением нижнеальвеолярного нерва, что позволяет фиксировать раннюю положительную клиническую динамику. У получавших комбинированное лечение пациентов отмечено снижение электрической возбудимости во всех четырёх оценочных зонах. Спустя 6 месяцев терапии при лёгкой и умеренной степени поражения нижнего альвеолярного нерва показатели электрической возбудимости достоверно уменьшились ($p \leq 0,05$) и не выходили за пределы референтных значений в исследуемых группах.

Ключевые слова: порог возбудимости, «Nukleo ЦМФ форте», перелом нижней челюсти, нижний альвеолярный нерв (НАН), гистологическое исследование пульпы.

EXCITABILITY THRESHOLD IN NEURITIS OF THE INFERIOR ALVEOLAR NERVE**Abdullaev A.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: To determine excitability threshold levels and assess their clinical significance during comprehensive pharmacotherapy in patients with mandibular fractures complicated by injury to the inferior alveolar nerve. The study included 200 patients with post-traumatic neuritis of the inferior alveolar nerve following mandibular fracture. Excitability thresholds were evaluated before initiation and after completion of combination drug therapy. A statistically significant association was identified between the excitability threshold and inferior alveolar nerve injury, enabling early detection of favorable clinical dynamics. In patients receiving combination therapy, a decrease in electrical excitability was observed across all four assessment zones. Six months after therapy, in cases of mild and moderate inferior alveolar nerve involvement, electrical excitability indices decreased significantly ($p \leq 0.05$) and remained within the reference range in the study groups.

Keywords: excitability threshold, “Nucleo CMP Forte,” mandibular fracture, inferior alveolar nerve (IAN), pulp histological examination.

ПАСТКИ АЛВЕОЛЯР НЕРВ НЕВРИТИДА ҚЎЗГАЛУВЧАНЛИК БЎСАҒАСИ**Абдуллаев А.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад — пастки жағ синиши билан кечувчи пастки альвеоляр нерв шикастланиши бўлган беморларни комплекс дори-дармон билан даволаш жараёнида қўзгалувчанлик бўсағаси даражаларини аниқлаш ва уларнинг клиник аҳамиятини баҳолаш. Тадқиқотга пастки жағ синишидан кейинги пастки альвеоляр нервнинг жароҳатдан кейинги (посттравматик) неврити таъхис қўйилган 200 нафар бемор киритилди. Қўзгалувчанлик бўсағаси комплекс медикаментоз терапия бошланишидан олдин ва якунида баҳоланди. Пастки альвеоляр нерв шикастланиши билан қўзгалувчанлик бўсағаси ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлик аниқланди, бу эса эрта ижобий клиник динамикани қайд этиш имконини беради. Комбинацияланган даволаш олган беморларда баҳолашнинг барча тўртта зонасида электр қўзгалувчанлик пасайиши кузатилди. Даволаш бошланганидан 6 ой ўтгач, пастки альвеоляр нервнинг енгил ва ўрта даражадаги шикастланишида электр қўзгалувчанлик кўрсаткичлари ишончли даражада камайди ($p \leq 0,05$) ва тадқиқ этилган гуруҳларда меъёрий (референт) қийматлар доирасидан чиқиб кетмади.

Калит сўзлар: қўзгалувчанлик бўсағаси, “Nukleo CMF forte”, пастки жағ синиши, пастки альвеоляр нерв (ПАН), пульпа гистологик текшируви.

Введение. По данным Тимофеева А.А., Леснухина В.Л. (2009), а также Копыловой А.И., Копылова А.В., Сирака С.В. и соавт. (2013), повреждения нижнего альвеолярного нерва (НАН) подразделяются на контузию (ушиб), растяжение, частичный и полный разрыв. Частота встречаемости распределяется следующим образом: растяжение — 70,1%, контузия — 16,8%, неполный разрыв — 12,5%, полный разрыв — 0,6%.

Установлено, что при первичном обращении пациентов с переломом нижней челюсти травма НАН диагностируется в 93,8% случаев [14]. В дальнейшем нарушения чувствительности слизистой и зубов на стороне поражения сохранялись у 63,2% пациентов. Отсюда следует, что у 36,8% больных повреждение НАН носило обратимый характер, вероятно вследствие компрессии костными фрагментами или гематомой, а также вследствие сотрясения и ушиба. У 44,5% пострадавших поражение НАН оказалось необратимым, что обусловило выраженные функциональные нарушения: расстройства чувствительности и болевой синдром в зоне иннервации НАН.

Наиболее частым проявлением невropатии является боль, которая превалирует над парестезиями и становится ведущим клиническим симптомом [7,9,16]. Ряд авторов рассматривают ограничение функции как серьёзную междисциплинарную проблему, связанную с нарушением регенерации костной ткани [2,3,15]. Понимание патофизиологии костного восстановления определяет выбор методов воздействия на зону перелома, направленных на улучшение метаболических процессов в костной ткани [1,8,10,11].

Травматический остеомиелит развивается более чем в половине случаев при отсутствии консолидации отломков, особенно при полном пересечении или сдавлении НАН костными фрагментами [14]. По данным зарубежных исследователей, отсутствие своевременной диагностики и лечения травмы НАН замедляет сращение перелома и в ряде клинических ситуаций приводит к формированию ложного сустава [5,17,18]. Одним из доступных диагностических критериев служит порог возбудимости тканей.

Цель исследования: оценить величины порога возбудимости и их клиническую значимость при комплексной медикаментозной терапии у пациентов с переломом нижней челюсти и повреждением нижнего альвеолярного нерва.

Материалы и методы. На базе ЦБ СГМО г. Самарканда в 2020–2021 гг. наблюдались 200 мужчин 19–63 лет, проходивших лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии и кабинете реабилитации (амбулаторное звено). Пациенты поступали в первые сутки после травмы. По степени тяжести поражения НАН выделены три подгруппы: лёгкая, средняя, а также среднетяжёлая/тяжёлая. Всем проводили стандартное клинико-лабораторное обследование: сбор анамнеза и жалоб, внешний осмотр ЧЛЮ, нагрузочные пробы для локализации перелома, рентгенографию, при необходимости КТ; дополнительно выполняли гистологическое исследование пульпы.

Результаты. При поступлении пациенты жаловались на боль в области перелома; неврологическая симптоматика проявлялась парестезиями, гиперэстезией (7%) и гипоестезией (93%), нарушением тактильной чувствительности (30,5%) и глубокой чувствительности (3,5%). Потребность в анальгетиках и выраженность боли оценивали при поступлении, на 3-и и 10-е сутки лечения. В первый день средний болевой балл составил $2,6 \pm 0,14$; пациенты нуждались в анальгетиках. На 3-и сутки на фоне терапии интенсивность боли снизилась до $1,9 \pm 0,29$ с соответствующим уменьшением приёма анальгетиков. К 10-му дню у 98,0% больных болевой синдром был купирован, хотя неврологические проявления сохранялись. С использованием аппарата PARKELL Digitest 2 (Parkell, США) определяли пороги электровозбудимости кожи в зонах иннервации НАН (подбородочная область и нижняя губа). Исследование проводили при поступлении, на 10-е сутки, на 32–40-е сутки и через 6 месяцев после травмы. На момент госпитализации статистически значимых различий между группами по электровозбудимости кожи не зафиксировано; наибольшие значения отмечались во 2-й и 3-й зонах. В основной группе при лёгком повреждении НАН средние значения составляли $55,0 \pm 1,5$ мкА и $58,0 \pm 1,5$ мкА соответственно. Клинически лёгкая степень сопровождалась «ползанием мурашек» по нижней губе на стороне поражения и снижением кожной чувствительности. При средней степени показатели во 2-й и 3-й зонах варьировали от $109,6 \pm 3,1$ мкА до $121,9 \pm 3,5$ мкА; при тяжёлой — от $159,5 \pm 4,5$ мкА до $168,1 \pm 4,8$ мкА, что отражает нарастание чувствительных расстройств с увеличением тяжести повреждения. Для средней и тяжёлой степеней были характерны полная утрата кожной чувствительности в указанных зонах (14% пациентов), выраженный болевой синдром (88%), дисфункция мимических мышц (2,6%), а также нарушение чувствительности слизистой и зубов на стороне поражения (96%). У 12,6% отмечены небольшие участки парестезии нижней губы и подбородка с контралатеральной стороны.

На 10-е сутки при лёгком повреждении НАН в основной группе пороги электровозбудимости в 1-й и 4-й зонах достоверно снизились до $29,4 \pm 1,4$ мкА и $27,4 \pm 1,5$ мкА, что соответствовало показателям здоровой стороны ($p \leq 0,001$). Во 2-й и 3-й зонах отмечалась выраженная тенденция к снижению — до $40,1 \pm 4,2$ мкА и $42,3 \pm 4,0$ мкА ($p \leq 0,005$). В контрольной группе значения также уменьшились, но статистической значимости не достигли: $35,1 \pm 1,4$ мкА (1-я зона), $49,6 \pm 4,6$ мкА (2-я), $50,8 \pm 4,6$ мкА (3-я), $36,2 \pm 1,6$ мкА (4-я). У 15% пациентов контроля сохранялось ощущение «мурашек», тогда как в основной группе клинические проявления повреждения НАН полностью регрессировали. При средних и тяжёлых повреждениях НАН в основной группе также отмечено достоверное снижение порогов электровозбудимости на стороне поражения к 10-му дню ($p < 0,05$): $51,8 \pm 2,9$ мкА и $63,7 \pm 1,5$ мкА (1-я и 4-я зоны), $80,3 \pm 5,1$ мкА и $90,4 \pm 4,6$ мкА (2-я и 3-я зоны). В контрольной группе значимые изменения за 10 дней зафиксированы лишь в 4-й зоне ($p < 0,005$). На 32–40-е сутки при средней степени тяжести наибольшие значения по-прежнему отмечались во 2-й и 3-й зонах, однако в основной группе они достоверно снизились до $40,5 \pm 3,9$ мкА и $59,7 \pm 3,7$ мкА; в контрольной группе показатели были выше — $65,1 \pm 5,4$ мкА и $85,7 \pm 5,1$ мкА (во 2-й зоне различия также статистически значимы). При тяжёлой степени к 32–40-му дню значения в исследуемых зонах у пациентов основной группы были в 1,3–1,4 раза ниже ($p < 0,01$), чем у контроля (см. табл. 3). В контрольной группе у 73,2% клиническая симптоматика сохранялась на прежнем уровне, тогда как в основной отмечалась положительная динамика — уменьшение площади парестезии и выраженности боли. Клинические проявления поражения НАН (онемение кожи нижней губы, болезненность при пальпации, снижение чувствительности слизистой на стороне поражения) полностью регрессировали в основной группе и сохранялись лишь у одного пациента в контрольной группе. При тяжёлой степени в основной группе пороги во всех зонах не превышали нормативных величин ($p \leq 0,05$). В контрольной группе у 12 (63,1%) больных показатели оставались завышенными во 2-й и 3-й зонах — $45,1 \pm 3,2$ мкА и $43,2 \pm 3,1$ мкА, что сопровождалось субъективными ощущениями онемения и «ползания мурашек» в этих зонах.

Площадь парестезии оценивали по числу вовлечённых зон. При поступлении у 40 пациентов с лёгкой степенью (обе группы) парестезия охватывала 2-ю и 3-ю зоны; у 16 — распространялась на 2–4-ю; у 6 — затрагивала все четыре зоны; распределение между основной и контрольной группами было сопоставимым. На 10-е сутки сокращение зон парестезии было более выраженным в основной группе: случаев вовлечения всех четырёх зон не отмечено, поражение ограничивалось 2-й и 3-й зонами; в контроле у одного пациента сохранялось вовлечение всех четырёх зон. К 32–40-му дню у всех больных с лёгкой степенью парестезии не выявлялись, за исключением минимальных проявлений во 2-й и 3-й зонах у одного пациента контрольной группы. При средней степени тяжести у 82,5% пациентов обеих групп исходно вовлекались 1–3-я зоны; у 17,5% — все четыре зоны. На 10-е сутки выраженность симптомов уменьшилась, однако площадь поражения оставалась прежней. По данным электровозбудимости кожи нижней губы и подбородка на стороне поражения к 32–40-му дню у 103 пациентов основной группы площадь парестезии сократилась до двух зон (2-я и 3-я) по сравнению с контролем. На фоне комплексной терапии за счёт улучшения микроциркуляции выраженность отёка мягких тканей на стороне поражения к 3-му дню была существенно ниже у 74 пациентов, получавших препарат в составе схемы. На 32–40-е сутки в основной группе отмечено достоверное снижение показателей во всех четырёх зонах по сравнению с контрольной.

Выводы. Согласно динамике порогов электровозбудимости, у пациентов, получавших комплексную терапию, во всех четырёх зонах отмечено снижение значений. Через 6 месяцев при лёгкой и средней степени поражения НАН показатели достоверно уменьшились ($p \leq 0,05$) и не превышали референтные значения в исследуемых группах.

Список литературы:

1. Абдувакилов Ж. У., Ризаев Ж. А. Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при метаболическом синдроме // *Вісник проблем біології і медицини*. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (144). – С. 353-355.
2. Александров, Н. М. Травмы челюстно-лицевой области / Н. М. Александров, П.З. Аржанцева. // М.: Медицина, 1986. - С. - 448.
3. Азимов М., Ризаев Ж. А., Азимов А. М. К вопросу классификации одонтогенных

воспалительных заболеваний // *Вісник проблем біології і медицини*. – 2019. – №. 4 (1). – С. 278-282.

4. Барило А.С., Электродиагностика нарушения проводимости нижнего альвеолярного нерва у больных с переломами нижней челюсти при использовании шин с антибактериальным покрытием и препарата "нуклео цм форте" / Барило А.С., Фурман Р.Л., Кравчук П.А. // *Современная стоматология*. 2014. № 5

(74). - С. - 66./

5. Григорьева Е.Е. Морфологические и гистологические изменения в паренхиматозных органах при перерезке нижнего альвеолярного нерва В сборнике: Диагностика, профилактика, лечение основных стоматологических заболеваний Сборник научных работ. Московский медицинский стоматологический институт им. Н. А. Семашко; Редактор В.Ф. Рудько. Москва, 1978. С. 29-33.

6. Копылова, И. А. К вопросу о лечении травмы нижнего альвеолярного нерва [Электронный ресурс] / И. А. Копылова // Современные проблемы науки и образования.

- 2013. - № 4. - URL: www.science-education.ru/110-9942

7. Корж, Г. М. Диагностика и лечение повреждений нижнего альвеолярного нерва при переломах нижней челюсти и стоматологических манипуляциях: автореф. Дис канд.

Мед. Наук 14.00.21 / Корж, Геннадий Михайлович. - Смоленск, 1989. - 17 с.

8. Коротких Н. Г. Изучение диагностической ценности характеристик стоматологических заболеваний хирургического профиля / Н. Г. Коротких, О. Ю. Шалаев, О. Н. Чопоров, Л. В. Бут // Российский стоматологический журнал. - 2008. - № 2. - С. 19.

9. Лепилин, А. В. Течение и заживление переломов нижней челюсти, сопровождающихся повреждением ветвей тройничного нерва / А. В. Лепилин, Г. Р. Бахтеева, М. Г. Сойхер [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2012. - Т. 8. № 2. - С. 399-403.

10. Тарасенко, С. В. Электрофизиологические исследования в диагностике невропатий нижнего альвеолярного нерва / С. В. Тарасенко, Н. К. Нечаева // Российский стоматологический журнал. - 2014. - Т. 18, № 5. - С. 25-28.

11. Тарасенко, С. В., Влияние лазерного излучения на регенерацию тканей челюстно-

лицевой области / С. В. Тарасенко, Т. П. Вавилова, Е. А. Морозова, И. В. Тарасенко // Лазерная медицина. - 2014. - Т. 18, № 4. - С. 61-62.

12. Тимофеев, А. А. Изучение состояния нижнего альвеолярного нерва при повреждениях нижней челюсти в динамике проводимого лечения. Часть 1 / А. А. Тимофеев, В. Л. Леснухин // Современная стоматология. - 2009. - № 3. - С. 109-115.

13. Тимофеев, А. А. Изучение состояния нижнего альвеолярного нерва при повреждениях нижней челюсти в динамике проводимого лечения. Часть 2 / А. А. Тимофеев, В. Л. Леснухин // Современная стоматология. - 2009. - № 4. С. 76-80.

14. Шаргородский, А.Г. Повреждения тройничного нерва при переломах костей лица / А. Г. Шаргородский. - М.: Медицина, 1975. - С. -152.

15. Baker, B. Intra-alveolar distraction osteogenesis in preparation for dental implant placement combined with orthodontic/orthognathic surgical treatment: A case report / B. Baker, S. Gibbons, M. Woods // Australian Dental Journal. - 2003. - № 48. - P. 65-68.

16. Cohenca, N. Mental nerve paresthesia associated with a non-vital tooth / N. Cohenca, I. Rotstein // Endod Dent Traumatol. - 1996. - №12. - P. 298-300.

17. Friedrich R.E., Limitations of b-scan ultrasound for diagnosing fractures of the mandibular condyle and ramus / Friedrich R.E., Plambeck K., Bartel-Friedrich S., Giese M., Schmelzle R. // Clinical Oral Investigations. 2001. Т. 5. № 1. P. 11-16.

18. Idashkina N., Clinical and pathogenic aspects of delayed consolidation of bone fragments at the patients with mandibular fractures / Idashkina N. // Современная стоматология. 2016. № 2 (81). P. 58.

Для цитирования: Абдуллаев А.С. Порог возбудимости при неврите нижнеальвеолярного нерва // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 303–306. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121147>